

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN‘AT VA MADANIYAT INSTITUTI**

“YOSHLAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH VA MA‘NAVIYATINI OSHIRISHDA MUSIQA SAN‘ATINING O‘RNI”

**mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman
TO‘PLAMI**

2025-yil, 6-may

Toshkent – 2025

UDK 78.01
KBK 83.31
C 96

TAHRIR HAY'ATI

Nodirbek Sayfullayev – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti rektori, professor

Baxtiyor Yakubov – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti prorektori, dotsent

MAS’UL MUHARRIR: Husniddin Xusanov

MUHARRIRLAR: Zulfiya Marufova, Shuxrat Qoraboyev, Asliddin Yusupov

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i ijrosini ta‘minlash maqsadida 2025-yil 6-may kuni O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutida o‘tkazilgan “Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san’atining o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallaridan tashkil topgan.

(Maqolalardagi ma‘lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas‘uldir)

To‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-aprelda 490-son buyrug‘i hamda O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining 2025-yil 22-yanvardagi 29-sonli buyrug‘i bilan nashrga tavsiya qilingan.

Xulosa qilib aytganda o‘zbek xalq cholg‘ularini takomillashtirish ishlari ijrochilik amaliyotida ulkan ijobiy burulish yasadi. Cholg‘ular oilasi yaratilib ko‘p ovoqli ansambl va orkestrlarga asos solindi. Takomillashgan cholg‘ularda ham milliy ham evropa kuylarini bemalol ijro etishimiz mumkin. Bu albatta yaxshi, ammo takomillashtirish jarayonidagi xato va kamchiliklar ham etarlicha bo‘lganligini hozirgi kundagi ijrochilik amaliyotlaridan kuzatishimiz mumkin.

– O‘n ikki bosqichli teng temperatsiyalashtirilgan xromatik tovushqatorga ega cholg‘ularimiz kosasiga hayvon terisidan parda tortilganligi sababli ob-havo sharoitini o‘zgarishi oqibatida cholg‘u sozlari ham o‘zgarib ketadi. Ya’ni issiq ob-havo sharoitida cholg‘u kosasiga tortilgan parda taranglashadi va cholg‘u sozi ko‘tariladi. Yoki aksincha sovuq ob-havo sharoitida cholg‘u kosasiga tortilgan teri boshashib qoladi va oqibatda cholg‘uning sozi tushib ketadi;

– Cholg‘ularni takomillashtirishda ularning oilalari yaratildi lekin ushbu oiladagi cholg‘ularning ayrimlaridan hozirgi kundagi orkestr va ansambllarda foydalanilmaydi. Umuman olganda yakka ijrochilikda ham metsosoprano rubobi, kichik rubob, alt rubobi, dutor sekunda, chang bas, chang alt, chang pikkolo, chang tenor kabi cholg‘ular o‘z o‘rnini yo‘qotib, cholg‘u muzeylaridan qo‘nim topgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Boboramazonovich, K. O. (2022). Characteristics of the performance of people in allan, lapars, speech in the surkhan volume. Ta’lim varivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali 95-102.
2. A. Tashmatova "Ijrochilik san'ati tarixi" darsligi "Musiqqa" nashriyoti Toshkent - 2017y. 82-85-betlar.
3. Vizgo T. Muzikalniye instrumenti Sredney Azii. - M., 1980, 15-bet.
4. Sadokov R. Muzikalniye instrumenti drevnego Xorezma v pamyatnikax izobrazitelnogo iskusstva//Muzika narodov Azii i Afriki. - M., 1969, 21-bet.
5. Javohir G. Cholg‘u ijrochiligi fanini o‘qitishda innovatsion yondashuv //Oriental Art and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 6. – C. 180-184.
6. Turatov J. Musiqiy ta’lim jarayonlarida innavatsion va pedagogik texnologiyalaridan foydalanish //Oriental Art and Culture. – 2024. – T. 5. – №. 3. – C. 143-146.

Abduazimova Dilorom Hasanboyevna,
O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti
“Milliy qo‘shiqchilik” kafedrasida o‘qituvchisi

SAN'ATIMIZ GULTOJI BO'LMISH MILLIY MAQOM SAN'ATINI YOSHLAR ONGIGA SINGDIRISH HAMDA TARG'IB QILISH

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek musiqa san'ati, xususan san'atimizning gultoji bo'lmish milliy maqom san'atini yoshlar qalb-u tafakkuriga singdirish, yoshlarni milliy musiqamizga nisbatan hurmat ruhida tarbiyalash hamda ushbu sohada olib borilayotgan samarali ishlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Musiqa, maqom, xazina, san'at, qaror, madaniyat, meros, ansambl, institut.

Annotation: This article discusses the inculcation of Uzbek musical art, in particular the national maqom art, which is the crown jewel of our art, into the hearts and minds of young people in a spirit of respect for our national music, and the fruitful work being carried out in this area.

Keywords: Music, maqom, treasure, art, decision, culture, heritage, ensemble, institute.

O'zbek xalqining ko'hna va boy musiqa madaniyati asrlar osha qudratli ma'naviyat manbai bo'lganligi o'tmish tarix zarvaraqlaridan ma'lum. Binobarin, milliy qadriyatlarni ajoyib an'analari ila o'zida mujassam etgan an'anaviy musiqamiz xazinasi hanuzgacha badiiy-estetik qiymatini yo'qotmasdan kelmoqda. O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimov ta'kidlaganidek: "Bu xazina asrlar davomida misqollab to'plangan. Tarixning ne-ne sinovlaridan o'tgan. Insonlarga og'ir damda madad bo'lgan. Shu xazinani ko'z qorachig'idek asrash va yanada boyitish kerak" [2, B.26].

Bugungi kunda milliy musiqa san'atimiz dadil qadamlar bilan jahon madaniyatidan o'rin olishi tarixiy haqiqat. Zero, dunyo ahli beqiyos xonanda, baxshi – shoir va sozandalar tomonidan ijro etilgan an'anaviy musiqa namunalaridan bahramand bo'lmoqdalar. Ana shu xazinani chuqur idrok etish, uning negizidagi tub qonuniyatlarini aniqlash, jonli musiqa me'rosimizni harakatga keltirishda tayanch bo'lib xizmat qilayotgan marosim qo'shiq-kuylari, doston – u maqomlarni eng zamonaviy ilm-fan yutuqlari va ilg'or texnologiyalar vositasida atroflicha tahlil etilishi hamda o'zlashtirilishi bugungi kun talabidir. Ajdodlarimizdan qolgan urf-odatlar, an'analarga ko'ra, xalqimizning musiqa merosi doyim e'zozlanib, iftixor ramzi bo'lib kelgan.

Mamlakatimizda milliy musiqa madaniyati va san'atimizni izchil o'rganish; tarixiy, ma'naviy – ma'rifiy va madaniy-axloqiy qadriyatlarimizni atroflicha tadqiq etish uchun shart – sharoitlar yuzaga keldi. Darhaqiqat, o'zbek xalqining milliy musiqiy merosi va jahon musiqa madaniyati durdonalari negizida musiqa san'atini rivojlantirish, musiqiy ta'lim tizimini sifat jihatidan yanada ko'tarish kabi muhim vazifalar belgilanib, Respublikamizda musiqa san'atini rivojlantirishga doir

O‘zbekiston Respublikasi Qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori va Farmonlari, Davlat dasturlari qabul qilindi.

Xususan, O‘zbekiston mustaqillikga erishgach, boshqa sohalarni rivojlantirish bilan birga, madaniy me‘rosimiz bo‘lmish maqomlarni yanada rivojlantirish, ijrochilik san‘ati va ayniqsa, maqom san‘atiga alohida e‘tibor qaratildi. Jumladan, maqom san‘atining gulto‘ji bo‘lgan “Shashmaqom” YUNESKO tomonidan insoniyatning nomoddiy madaniy me‘rosi sifatida e‘tirof etilgani hamda uning Rerezentativ ro‘yxatiga kiritilgani buning yaqqol tasdig‘idir.

Shuni ham aytib o‘tishimiz lozimki, ayni vaqtda milliy o‘zligimizni anglash, madaniyatimizni har tomonlama rivojlantirish, xalqimiz, avvalo yosh avlodni yuksak insoniy tuyg‘ular ruhida tarbiyalash, uning estetik didi va tafakkurini shakllantirishda maqom san‘atining keng imkoniyatlaridan etarlicha foydalanmoq kerak. Mazkur yo‘nalishda chuqur ilmiy-nazariy tadqiqotlar, o‘quv-uslubiy adabiyotlar yaratish, maqom san‘atini radio va televidenie, ommaviy axborot vositalari, internet tarmoqlari orqali mamlakatimizda va chet ellarda targ‘ib etish, maqom ustalari, soha olimlari va mutaxassislarining, iqtidorli yoshlarni, yosh ijrochilar faoliyatini moddiy va ma‘naviy jihatdan qo‘llab-quvvatlash ishlari e‘tibordan chetda qolib kelmoqda edi. Shu sababli ham ushbu muammolarni bartaraf etish, o‘zbek maqom san‘atini chuqur o‘rganib, o‘ziga xos ijro maktablari va an‘analarini yangi bosqichda ravnaq toptirish, xalqaro nufuzini oshirish va keng targ‘ib qilish maqsadida mamalakatimiz prezidentining 2017-yil 17-noyabrdagi qarori tasdiqlandi. Qarorga ko‘ra, O‘zbekistonda maqom san‘atini yanada rivojlantirish, bu borada shakllangan ijro va ijod maktablari, an‘analarni, buyuk bastakorlar, hofiz va sozandalar me‘rosini chuqur ilmiy asosda o‘rganish va qayta tiklash, yosh avlodni maqom san‘ati bilan tanishtirish, ularda milliy o‘zlikni kamol toptirish, maqom san‘ati bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish, chet ellik mutaxassislar bilan hamkorlikda maqom san‘atini chuqur o‘rganish, maqom ijro yo‘llarini puxta o‘zlashtirib, ularni yangicha usullar bilan boyitib, maqomlarni yosh avlodga o‘rgatib kelayotgan maqomshunos pedagog-xodimlar faoliyatini moddiy va ma‘naviy jihatdan qo‘llab quvvatlash va 2018-yildan boshlab har 2 yilda 1 marta Shaxrisabz shahrida xalqaro maqom san‘ati anjumanini o‘tkazish va boshqalar qarorda belgilab qo‘yildi [4].

Shuningdek, 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasini **“Inson qadrini ulug‘lash va faol mahalla yili”** da amalga oshirishga oid davlat dasturiga muvofiq:

2022-2023-o‘quv yilidan boshlab ta‘lim muassasalarida o‘quvchi va talabalarning musiqiy bilim va ko‘nikmalarini oshirish, ularning qalbida milliy madaniyatga bo‘lgan muhabbatni shakllantirish, yosh iste‘dodlarni aniqlash va qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilishi belgilandi.

Umum ta'lim maktablarini notalar to'plamlari va maxsus musiqiy adabiyotlar bilan ta'minlash, san'at va musiqa to'garaklari tashkil etish, O'zbekiston davlat filarmoniyasi va uning hududiy bo'limlari tomonidan boshqa madaniyat muassasalari bilan hamkorlikda konsertlar o'tkazish, o'quvchi va talabalarning musiqiy savodxonligini oshirish; Madaniyat vazirligi hay'ati qarori bilan umumiy o'rta, o'rta maxsus, professional va oliy ta'lim muassasalarida madaniyat va san'at sohasidagi davlat mukofotlari bilan taqdirlangan ijodkorlar rahbarligida ularning "mahorat maktablari" tashkil etish; har yili madaniyat va san'at sohasida respublika ko'rik-tanlovlari tashkil etish; 2022-yilda Madaniyat vazirligi tomonidan "Madaniyat karvoni" shaklida hududlarda konsert-tomosha tadbirlarini o'tkazish; O'zbekiston milliy va davlat simfonik orkestrlari, O'zbek milliy maqom san'ati markazining Yunus Rajabiy nomidagi Maqom ansambli va "O'zbek davlat sirki" davlat muassasasi ijodiy (badiiy) jamoalarining hududlarga gastrol safarlarini tashkil etish; Madaniyat va san'at sohasidagi ijodkorlarni har yili bir marotaba taqdirlash maqsadida "Madaniyat va san'at milliy mukofoti"ni ta'sis etish; O'zbek milliy maqom san'ati markazining hududiy bo'limlarini tashkil etish belgilab qo'yildi.

Shuni ham aytib o'tish lozimki, ushbu farmonga muvofiq Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati institutining tashkil etilishi yosh ijodkorlar uchun quvonarli voqea bo'ldi.

Ushbu institut O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2020-yil 2-sentabrdagi 536-sonli qarori asosida O'zbekiston Davlat Konservatoriyasining "O'zbek maqom san'ati fakulteti" va O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutining tegishli ta'lim yo'nalishlari negizida tashkil etildi. Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati institutida 2 ta "O'zbek milliy musiqa san'ati" va "Professional ta'lim" fakulteti mavjud bo'lib, ularning ichida "Maqom cholg'u ijrochiligi", "O'zbek maqomi tarixi va nazariyasi", "Doston ijrochiligi", "Kompozitorlik, bastakorlik va umumiy fortepiano", "Maqom xonandaligi", "Vokal va cholg'u ijrochiligi pedagoglari tayyorlash", "O'zbek adabiyoti, tillar va gumanitar fanlar" kabi kafedralar faoliyat yuritadi. Mazkur institut yurtimizda maqom, xalq musiqasi, baxshichilik va katta ashula ijrochiligini yanada rivojlantirish, bu borada shakllangan ijro va ijodiy maktablar va an'analarni, buyuk bastakorlar, hofiz va sozandalar merosini chuqur ilmiy asosda o'rganish va qayta tiklash bilan shug'ullanadi. Shuningdek, mumtoz musiqa merosimiz namunalarini notaga olish, mavjud yozuvlarni takomillashtirish va amaliyotga joriy etish kabi qator vazifalarni bajaradi.

Barchamizga ma'lumki, so'nggi yillarda mamlakatimizda yoshlarni vatanparvarlik hamda milliy an'alarimizga hurmat ruhida tarbiyalash, zamonaviy bilim va tajriba, ezgu fazilatlar egasi bo'lgan insonlar etib voyaga etkazish bilan bir qatorda ularni madaniyat va san'at sohasiga qamrab olish borasida izchil chora –

tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birgalikda yoshlarni madaniyat va san'atga keng jalb qilish, ular bilan tizimli ishlash, madaniyat va san'at muassasalari faoliyati samaradorligini yanada oshirish borasida qo'shimcha shart – sharoitlar yaratilmoqda.

Shuni alohida ta'kidlashimiz kerakki, muhtaram Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning 2020-yil 27-iyun kuni Namangan viloyati faollari bilan o'tkazgan yig'ilishida gapirgan so'zlari tahsinga loyiqdir.

“Madaniyat sohasi bo'yicha juda katta qaror qabul qildik. Attestat olishda hammamiz o'rganganimiz – fizika, matematika bo'yicha baho bo'ladi. Topshiriq berdimki, endi attestatda har bir maktabda 11-sinfni bitirgan bolalarimiz bitta cholg'u asbobini o'rgangan degan bahosi bo'ladi! Bu nima uchun kerak? Iqtisodiyotni tiklaymiz, lekin shuning barobarida madaniyatimizni tiklab bormasak, ertaga ma'naviy ozuqa bo'lmagan elda, xalqda, yoshda yutuq bo'lmaydi”. Prezident Sh.Mirziyoyev Namangandagi nutqida davom etarkan, korxonalar va tashkilotlarda shanba kunini “ashula kuni” sifatida belgilashni taklif qildi.

“Nimaga korxonalarda, oliygohlarda tanaffuslarda maqom ansamblining ashulalarini, Ma'murjon Uzoqovni qo'yib qo'ymaymiz? Namanganning xalq artistlari bor. Nega ularni qo'yib qo'ymaymiz? Biz tashvishlar bilan bo'lib, maqom eshitmay qo'ydik.

Bilasizlarmi, madaniyat bilan yaqin bo'lgan insonning dunyo qarashi madaniyatli bo'ladi. Uning umri uzoq bo'ladi. Har bir katta korxonada ham mana 10 million investitsiya olib kelyapti. Lekin, 10 million investitsiya olib kelganda bitta cholg'u ansambli qilsa bo'ladimi? Shanba kuni ashula eshitadigan kun qilib qo'ygin, o'sha erda. Ashula bilan seni ishingda 10 baravar baraka bo'ladi. Madaniyat bilan seni o'sha korxonangda 10 baravar yangi – yangi rejalarga kirishadi. Odamning chehrasida mehr paydo bo'ladi”, deydi Prezident.

Darhaqiqat, o'zbek xalqi an'analari juda qadimiydir. Ularda ajdodlarimizning kurashi, mehnati hamda turli ma'naviy-madaniy yutuqlari o'z ifodasini topgandir.

Respublikamiz miqyosida muntazam ravishda uyushtirilayotgan maqom kechalari, ko'rik-tanlovlari, bir tomondan esa, buyuk ajdodlarimizning musiqa madaniyatimizga qo'shgan hissasini, ularning o'ziga xos mahorat va iste'dod qirralarini aniqlashga, ommalashtirishga imkon bersa, ikkinchi tomondan xalq orasida mumtoz san'atimiz namunalarning keng tarqalishi va kelajakda yanada davom ettirib, rivojlanishiga olib keladi degan umiddamiz. Bu nodir ma'naviy xazinani yoshlar ongi, faoliyatiga zamonaviy vosita va uslublar asosida singdira olish zarur. Ana shunda avlodlar va qadriyatlar vorisligi, an'analarning umr boqiyliigi, musiqa san'atimiz istiqboli, ravnaqini ta'minlagan bo'lamiz.

1. Abdullayev R. An'anaviy o'zbek musiqasi asoslari. "MIRON – ART – DESIGN", Toshkent – 2023.
2. I.A.Karimov. Milliy an'ana ma'naviy yuksalish yo'lida xizmat qilsin.// Ma'naviy yuksalish yo'lida. Toshkent – 1998.
3. Mirziyoyev Sh.M. – Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O'zbekiston. – 2016.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 1-noyabr—O'zbek milliy maqom san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-3391-son qarori. Xalq so'zi gazetasi. 2017-yil 18-noyabr soni.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-fevral – Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora – tadbirlar to'g'risidagi PQ – 112-sonli qarori.

Sayidov Bahodir Qodir o'g'li,

*O'zbekiston davlar san'at va madaniyat instituti
"Milliy qo'shiqchilik" kafedrasida katta o'qituvchisi*

ASHULA VA QO'SHIQ JANRINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATI VA FARQLARI

***Annotatsiya:** Maqolada ashula va qo'shiq janrlarining o'ziga xos xususiyatlari va farqli jihatlari haqida so'z boradi. Ushbu maqolani yozishimga milliy musiqamizning ikki yirik janri bo'lgan ashula va qo'shiq janrlarining o'rnini qo'pol ravishda almashtirib ifodalash odat tusiga aylanayotganligi turtki bo'ldi.*

***Kalit so'zlar:** ashula, qo'shiq, maqom, bastakor, aruz.*

***Annotation:** This article discusses the distinctive characteristics and differences between the genres of lyrical singing (ashula) and qoshiq. The reason for writing this article was the increasing tendency to inaccurately interchange these two major genres of our national music.*

***Keywords:** lyrical singing (ashula), qoshiq, maqom, composer, aruz.*

O'zbek mumtoz musiqasini tashkil etuvchi aytim-ashula janrlar tarkibiga mumtoz ashula va qo'shiq kiradi. Har biri o'ziga xos mavqei, mazmuni, kuy-ohang tizmi, shakli va ijro uslublari bilan ajralib turadi. O'zbek mumtoz ashula yo'llari o'zining an'anaviyligi, buyukligi, ta'sirchanligi, professionalligi, mukammalligi, ko'plab badiiy vositalarga boyligi bilan o'ziga xos musiqa-ijrochilik san'ati turiga aylangan. Katta badiiy-estetik imkoniyatlatga ega bo'lgan mumtoz ashula yo'llari

MUNDARIJA

Nodirbek Baxtiyorovich Sayfullayev , Kirish so‘zi.....	3
Mavrulov Abduxalil . Madaniyat, ijtimoiy hamkorlik va jamiyat birdamligi.....	5
Safarov Orol Abdumannonovich . Yoshlarning ruhiy va emotsional salomatligiga erishishda musiqa terapiyasining o‘rni.....	16
Tajadinova Guljaxan Nizamatdinovna . Qoraqalpoq kino sa‘natida milliy musiqaning o‘ziga xosligi.....	21
Lutfullayev Xayrulla Asatullayevich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirishda va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	25
Dustmurodov Beknazar . Katta ashulani yoshlar orasida ommalashtirish muammolari va ularni hal qilish yo‘llari.....	29
Ermatov Mashrab Ergashovich . O‘zbek qo‘shiqchiligining xalqaro tajribasi va globalizatsiya jarayonlari.....	33
Isroilova Huriyat Samiyevna . Dutor va ovoz.....	39
Dadayev Ahmadjon Shokarimovich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	42
To‘rayev Qahramon Fayzullayevich . Inson kamolotida musiqa san‘atining o‘rni.....	49
Alimov Abdumuxtor Odilovich . Orifxon Xotamov ijodi: yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirishda gibebaho meros.....	53
Xudayarova Zaynab Rajabovna . Xalqqa manzur “HALIMA”.....	57
Mardonov Zafar Muzaffarovich . Milliy musiqa orqali yoshlar orasida ijtimoiy birdamlik va vatanparvarlik ruhini shakllantirish masalalari.....	64
Jabborov Alisher To‘raqulovich . Maqomlarni yoshlar tarbiyasidagi o‘rnini yanada rivojlantirish vavatanparvarliktuvg‘usini oshirishdagi o‘rni.....	69
Matyaqubov Quvandiq Matrasulovich . Musiqa san‘atining yoshlar ongini yanada rivojlantirish va vatanga mexrini oshirishdagi o‘rni.....	74
Muxtorova Mohlaroyim Aripdjanovna . Musiqa san‘ati va yoshlarning ma‘naviy rivojlanishi	78
Sattorov Mirzobek Jo‘rabek o‘g‘li, Jumanazarov Zohidjon Eldor o‘g‘li . Bolalik davri manaviyatining shakllanishida musiqa san‘atining o‘rni.....	83
Hasanov G‘ulomjon G‘anijon o‘g‘li . Milliy musiqa san‘atining qadriyatlarni saqlash va mustahkamlashdagi o‘rni.....	88
Shukurov Jo‘raqul Tilauvovich . Ashula va raqs ansambllarini tashkil etish va jamoaga yosh ishtirokchilarni jalb etish masalalari.....	92
Mirzayev Komiljon G‘ulomovich . Milliy cholg‘ularning ommalashuvi va ularning zamonaviy talqini.....	95

Niyozov Soyibjon Navruzovich. O‘zbek milliy musiqa merosining tarixiy-sistemali tahlili: an‘ana va innovatsiya dialektikasi.....	99
Norqo‘ziyev Murod Madaminovich. Milliy cholg‘ular asosida yosh musiqachilarni tarbiyalashda innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	105
Tojiboyeva Sharofat Ergashevna. Musiqa yoshlarni ijtimoiy faollikka undovchi kuch sifatida: milliy va global tajribalar	110
Matyakubov Shavkat Botirovich. Maqomlarni o‘rgatishda ustoz-shogird an‘analarining muhim jihatlari.....	114
Arzimurodova Nigora Samarovna. Milliy maqom san‘atini yoshlar qalbiga singdirish hamda buborada olib borilayotgan ishlar.....	119
Xayrullaev Nodirbek Xayrullaevich. Musiqa: yoshlar ruhiyatini boyitishning kuchli vositasi sifatida.....	124
Mo‘minova Lobar Raxmonjonovna. Musiqa ta‘limida raqamli texnologiyalarning ro‘li va innovatsion pedagogik yondashuvlar	129
Asadullayeva Mastura Abduvahobovna, Ismailova Sevdixon Muzaffar qizi. Inklyuziv ta‘limda o‘smir yoshdagi o‘quvchilar rivojlanishida musiqaning ahamiyati.....	133
Umarova Gulshan Omonovna. Musiqiy savodxonlik darajasining pasayishi: sabablar va pedagogik echimlar.....	137
Xudoynazarov Otanazar Matnazarovich. An‘anaviy sozandalar ansambllarining rivojlanish tendensiyalari va zamonaviy ijrochilik uslublari.....	140
Umarov Baxtiyor Shovkatovich. Kamonli cholg‘ular.....	144
To‘raboyeva Bashorat Raxmatjanovna. Dutor sozining an‘anaviy cholg‘uchilikdagi ahamiyati, tarixi hamda ijro maktablari.....	150
Turatov Javohir G‘anisherovich. O‘zbek milliy cholg‘ularini takomillashtirish jarayoni.....	154
Abduazimova Dilorom Hasanboyevna. San‘atimiz gultoji bo‘lmish milliy maqom san‘atini yoshlar ongiga singdirish hamda targ‘ib qilish.....	158
Sayidov Bahodir Qodir o‘g‘li. Ashula va qo‘shiq janrining o‘ziga xos xususiyati va farqlari.....	163
Abdusalimova Nigina Vositxonovna. Musiqa ta‘limini raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellect asosida takomillashtirish.....	167
Yusupov Asliddin Baxodirovich. Milliy mumtoz musiqa targ‘ibotining professional ta‘lim va o‘rta ta‘limdagi o‘rni.....	172
Fayzullayeva Dilnavoz Jahongir qizi. Musiqa va tasviriy san‘at o‘rtasidagi integratsiya.....	177
Oljabayeva Nurgul Tulebay qizi. Dombra va dutor: turkiy xalqlarning milliy musiqiy asboblarni taqqoslash.....	180

Usmonov Farrux Qaxramon o'g'li. Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar va musiqa madaniyati: tiktok misolida san'atning raqamli iste'moli.....	186
Baratov Bahodir Salim o'g'li. Musiqa va ilm-fanning birligi: yoshlar yaratgan yangi yondashuvlar.....	193
Madiyev Sobir Xayitulovich. Yosh ijodkorlar iste'dodini rag'batlantirishda musiqiy tanlov va festivallarning o'rni.....	196
Fayziyeva Feruza Xojimurodovna. Musiqaning film dramaturgiyasiga ta'siri...	202
Axmedova Mavluda Toshpo'latovna. XX asr boshlarida milliy musiqa madaniyati.....	205
Dadayev Shomurod Shokarimovich. Milliy qo'shiqlardagi tarixiy, axloqiy va badiiy motivlarning yosh avlodga tarbiyaviy ta'siri.....	209
Qoraboyev Shuxrat Erkinovich. Milliy musiqa namunalarining turizm va madaniyat industriyasidagi o'rni.....	213
Shonazarova Mahbuba Abdunabi qizi. Musiqa terapiyasi hamda musiqa psixologiyasining inson ruhiyatiga ta'siri.....	218
Turg'unova Nasiba Mamatovna. Mahammadjon mashshoq.....	223
Xolboyev Nuriddin Suyunovich. Musiqa san'atining kreativ industriyalarga qo'shayotgan hissasi va kelajak istiqbollari.....	227
Xusanov Husniddin Urinovich. O'zbek milliy musiqa san'atining yoshlar tarbiyasida tutgan o'rni.....	231
Мадияров Бахтияр Сметович. Қарақалпақстан кино өнерираўажланыў басқышлары.....	234
Sobirov Navro'zbek Hakimjon o'g'li. Musiqa terapiyasi va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi.....	237
Eminov Nurillo Qosim o'g'li. Baxshilar va xalfalar san'atiga ayrim chizgilar....	241
Sobirov Samandar Sobir o'g'li. Musiqa va kognitiv rivojlanish: yoshlarning aqliy faoliyatini rivojlantirishda musiqa san'atini o'rganishning ahamiyati.....	244
Rahimova Zamira Jalilovna. O'zbekistonda musiqa ta'limi tizimi: zamonaviy talablarga moslashuv, muammolar va islohotlar.....	250
Mirxalilov Bekzod Dilshodovich. Musiqa terapiyasi va pedagogik amaliyot integratsiyasi.....	254
Xurramov Abbas Baxramovich. "Musiqa–teatr ruhi: zamonaviy sahna san'atida musiqaning o'rni va ta'siri".....	260
Ulug'ova Nozima Baxtiyorovna. Milliy bayramlarimizdagi urf-odat va marosimlar.....	265
Abdullayev Ma'mur Mamat o'g'li. Cholg'u ijrochiligida talabalarning individuallik xususiyatlari bilan ishlashish pragmatikasi.....	269
Mansurova Dilyora Shavkat qizi. Yosh avlod ma'naviyatini shakllantirishda musiqaning ta'siri va ahamiyati.....	274

Qudratova Nozliya Ilhom qizi. Musiqa terapiyasi va uning inson ruhiyatiga ta'siri.....278